

Можливості та обмеження середньо- та довгострокової житлової програми для біженців, які прибувають з України до Угорщини

Оцінка житлової програми Асоціації «З вулиці до помешкання» та Habitat for Humanity Hungary

Utcáról
Lakásba
Egyesület

Звіт про дослідження

Березень 2023

Вихідні дані

Провели дослідження та написали звіт:

Мартон Чірфус, Центр політик та досліджень Periféria, czirfusz.marton@periferiakozpont.hu

Жужанна Пошфай, Центр політик та досліджень Periféria, posfai.zsuzsanna@periferiakozpont.hu

Підготовка резюме та переклад українською:

Анастасія Боброва, Роксолана Машкова, аналітичний центр Cedos, info@cedos.org.ua

Дослідження зроблене на замовлення Habitat for Humanity Hungary (HFH International Hungary Nonprofit Kft.).

Дослідження для цього звіту було завершено 31 березня 2023 року.

Центр політик та досліджень Periféria

Будапешт, 2023

<https://www.periferiacenter.com>

info@periferiakozpont.hu

Житлові програми для біженців з України в Угорщині

Житлові послуги, доступні для біженців з України

У грудні 2022 року, через 10 місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, УВКБ ООН оцінило кількість біженців з України в Угорщині в 150–160 тисяч. У лютому 2023 року кількість біженців під тимчасовим захистом становила 34 тисячі. Щодо точної кількості осіб, яким угорська держава надала житло на час перебування в Угорщині, свіжих даних немає. До 26 вересня 2022 року Національний генеральний директорат з подолання катастроф сприяв наданню житла 13 тисячам біженців з України. Потім цю справу державного координування взяли на себе окружні комітети оборони. Однак деякі біженці отримали житло не через комітети з подолання катастроф чи окружні комітети оборони.

І до початку повномасштабної війни в Україні Угорщина не надавала цільових житлових рішень та житлових програм для біженців і тих, хто отримав міжнародний захист. З 2018 року в Угорщині не було значних житлових програм для біженців. Після початку повномасштабної війни в Україні у державному наданні житла біженцям не відбулося суттєвих змін, і держава реагувала лише у формі безпосереднього кризового втручання. Програми надання тимчасових помешкань та житла біженцям, які рятуються від війни в Україні, в Угорщині здебільшого ведуть благодійні та громадські організації. Муніципалітети та різні державні органи відкрили можливість отримання інституційного житла з березня 2022 року. Однак не існує чітко структурованих шляхів для переходу біженців з інституційних притулків до незалежних помешкань. Це загальний недолік угорської системи соціального захисту, який впливає і на угорських громадян у різноманітних соціальних притулках.

Більшість людей, які рятуються від війни в Україні, прибули до середніх і великих угорських міст, де орендного житла і так вже бракувало й до початку повномасштабної війни. Тож українські біженці зіткнулися з труднощами у пошуку постійного житла та більш довгострокової оренди.

Органи центральної (подолання катастроф) та місцевої (муніципалітети) влади надавали тимчасове житло біженцям з України, які не могли знайти житло деінде. Ці державні та комунальні тимчасові притулки часто переповнені, непридатні для проживання взимку й розташовані в малодоступних частинах міст або далеко від робочих місць та місць надання послуг.

Біженці з України — зокрема ті, в кого є статус тимчасового захисту або подвійне громадянство — майже не мають шансів на доступ до сектору комунального соціального житла в Угорщині через те, що розмір цього сектору мізерний (2,6% житла по країні).

Житлові програми різних громадських і благодійних організацій розташовуються між інституційними формами житла та ринком приватної оренди, і саме вони становлять більшість програм субсидованого житла, доступних для біженців.

Ці програми різняться за формою: деякі підтримують біженців в інституційному житлі, але на більш довгостроковій основі та з окремим житлом для сімей; тоді як інші програми селять біженців в «незалежному» приватному житлі. У всіх цих програмах для біженців, окрім житла, зазвичай доступні додаткові послуги та підтримка. Це поєднання послуг допомагає сім'ям у процесі облаштування й інтеграції в Угорщині.

Робітничі гостели — одна з форм приватного житла, яке широко використовують для біженців. Деякі українці, які вже працюють в Угорщині та живуть у робітничих гостелах, возз'єдналися з сім'ями після початку повномасштабної війни.

Після початку повномасштабної війни уряд Угорщини також запустив програму субсидій для компаній, які наймають на роботу і дають житло людям з України. Роботодавці можуть подати заявку на виплати житлової та транспортної допомоги на суму до 60 тисяч форинтів (близько 160 євро) на місяць на кожного працівника (а також додаткових 12 тисяч форинтів, або близько 30 євро, на кожну дитину) — до 50% або 100% ціни оренди залежно від населеного пункту — на період до 12 місяців. За запитом субсидію можна продовжити на додаткові 12 місяців. Оскільки цю допомогу виплачують роботодавцям, а не працівникам, житло працевлаштованої людини прив'язане до трудового договору, що призводить до стосунків залежності.

Ми надамо оцінку спільної програми Асоціації «З вулиці до помешкань» (Utcáról Lakásból Egyesület, ULE) та Habitat for Humanity Hungary (HFHH). Далі за текстом ми називатимемо цю програму ULE-HFHH. Дослідження ґрунтувалося на таких методах: огляд літератури, інтерв'ю (з тими, хто впроваджував житлову програму для біженців, та з власниками житла, які надали свої квартири біженцям), а також опитування за анкетною серед домогосподарств біженців, які беруть участь у програмі ULE-HFHH.

Характеристики житлових програм для біженців в Угорщині

Для цього звіту, крім програми ULE-HFHH, було проаналізовано чотири інші житлові програми для біженців. Основним джерелом інформації про інші програми були інтерв'ю (всього 4) з виконавцями програм. Ми відібрали програми, які можна було порівняти зі спільною програмою ULE-HFHH. Тобто ми зосереджувалися на більш довгострокових житлових програмах, які надають людям помешкання щонайменше на кілька місяців, а не на кризовому житлі. У березні 2023 року були опитані такі чотири організації: 1) Євангелістська лютеранська дияконія (Служба інтеграції), 2) Міграційна допомога (їхнє житло у місті Дьор), 3) Угорський Червоний Хрест (Група подолання катастроф), 4) Духівництва Доркас.

Загалом житло через згадані вище програми знайшли близько 1500 людей. Сукупна кількість біженців у всіх житлових програмах громадських і благодійних організацій може сягати кількох тисяч, а ще кілька тисяч перебувають у притулках, якими опікуються державні суб'єкти. Однак переважна більшість українських біженців в Угорщині мусять вирішувати питання житла самостійно. Оскільки більшість житлових програм не мають часових обмежень на перебування в житловій програмі, ті, кому вдалося до них потрапити, ймовірно перебувають у значно кращій житловій ситуації, ніж ті, хто був змушений шукати житло на ринку приватної оренди самостійно, без фінансової допомоги від організацій.

- **Програма ULE-HFHН.** У початковий період (березень 2022 — літо 2022 року) програма діяла у якості Солідарної житлової програми: власники житла пропонували свої квартири безкоштовно чи за знижкою. Цей етап фінансувався з коштів, наданих регіональним представництвом Habitat for Humanity у Європі та на Близькому Сході. З літа 2022 року почався другий етап — Програма субсидій на оренду житла, в рамках якої біженцям надавали фінансову допомогу для оренди житла на ринку приватної оренди. ULE має договір з орендодавцями щодо орендної субсидії, яку надає організація. ULE також управляє договорами як з орендодавцями, так і з орендарями-біженцями. Форма підтримки — орендна субсидія, яка може становити до 50% вартості оренди, але зазвичай покриває лише близько 25%. Крім того, з березня до літа 2022 року Солідарна житлова програма допомагала встановлювати контакти між власниками житла, які надавали свої квартири безкоштовно чи за низькою ціною, та сім'ями біженців. Для того, щоб взяти участь у програмі, сім'я повинна мати змогу покрити свою частку вартості житла; крім того, має бути ймовірність, що сім'я зможе залишитися у цьому житлі після закінчення відновно довгострокової, та все ж тимчасової підтримки, яка надається через схему фінансування. З іншого боку, серед тих, хто відповідав цим критеріям, перевагу віддавали сім'ям, які більше потребували допомоги. У рамках Програми субсидій на оренду житла орендарі мають договори з окремим працівником ULE, але ця програма не передбачає активної соціальної роботи у традиційному сенсі. Солідарна житлова програма передбачала більш активний супровід соціальних працівників для орендарів.
- **Євангелістська лютеранська дияконія.** Цю програму фінансують передусім міжнародні церковні фонди, і вона впроваджується практично без змін з 2016 року. Основна житлова програма передбачає надання орендних субсидій сім'ям біженців та окремим біженцям у приватному орендному житлі на період до 3 місяців. Біженці підписують договір безпосередньо з орендодавцями (або гостелами), а Дияконія надає грошову допомогу безпосередньо сім'ям біженців. Максимальна сума субсидії — 120 тисяч форинтів (320 євро) на місяць для сімей і 80 тисяч форинтів (213 євро) для окремих осіб. Ці кошти можуть покрити всю суму оренди, але оплату комунальних послуг можна покривати з субсидії, лише якщо договір оренди включає фіксовану суму. Ця програма надзвичайно гнучка і може бути використана для широкого спектру житлових рішень. Важлива мета полягає в тому, щоб сім'ї, які отримують підтримку, могли зберегти своє житло після субсидованого періоду, тому програма може допускати до участі лише тих, у кого є певний дохід. Домогосподарства повинні

самостійно знаходити житло і підписувати договір. Крім житла, сім'ї також отримують допомогу на інші побутові витрати (раніше це були ваучери, а потім – гроші), а також допомогу на купівлю ліків. Допомога на ліки також доступна для людей, які не є залученими до житлової програми.

- **Міграційна допомога (притулок у Дьорі).** Протягом 2022 року цю програму фінансували в основному з приватних пожертвувань. З початку 2023 року програма отримує державне фінансування на нормативній основі за кількістю отримувачів допомоги. Міграційна допомога управляє двома притулками для біженців з України, і саме притулок у Дьорі надає довгострокове житло. Організація винаймає один поверх приватного робітничого гостела, і сім'ї біженців та окремі біженці підписують договір з Міграційною допомогою. Робітничий гостел має спільну кухню і ванні кімнати для чоловіків і жінок. У кімнатах по 3-4 ліжка, і в кожній кімнаті мешкає одна сім'я. Окремих біженців поселяють разом. Сім'ї та окремі біженці можуть жити тут безкоштовно, а Міграційна допомога сплачує оренду власникові гостела.
- **Угорський Червоний Хрест.** Угорський Червоний Хрест орендує житлову нерухомість та помешкання від різних орендодавців у 8 населених пунктах. Біженці та сім'ї біженців мають договори з Червоним Хрестом і можуть жити у помешканнях безкоштовно. Це житло має різні форми — наприклад, один поверх у гостелі, робітничі гостели, невеликі готелі, окремі будинки, комунальне житло. Людей у програму направляв Оборонний комітет подолання катастроф (державний орган), а сам Угорський Червоний Хрест не проводив відбір. Близько двох третин їхніх клієнтів — угорськомовні ромські сім'ї, а третина — україномовні та російськомовні домогосподарства. Крім житла, сім'ї біженців також мають доступ до широкого спектру послуг у рамках Угорського червоного хреста: продуктів харчування, гігієнічних товарів, ліків, медичних послуг, навчання, соціальної та психологічної підтримки, вивчення мови, грошової допомоги тощо.
- **Духівництва Доркас.** Це єдина серед опитаних програм, у якій житло — місце для кемпінгу — є у власності організації, яка реалізує програму. Сім'ї біженців мешкають у власному кемпінгу Доркас біля міста Дебрецена. Сім'ям надають безкоштовне житло та інші послуги. Програма надає комплексні послуги з інтеграції. Вони прагнуть допомагати сім'ям, які хочуть оселитися в Угорщині і з якими вони можуть працювати більш довгостроково. Ще один критерій відбору — організація хоче допомагати найбільш знедоленим сім'ям. Крім житла, Доркас надають психологічну підтримку, ведуть освітню програму та релігійні програми, надають харчову допомогу та інші пожертвування. Розвиток професійних навичок та інтеграційний підхід (працевлаштування, відвідування шкіл для дітей) є важливими складовими програми.

З точки зору загальних рамок ці п'ять програм можна об'єднати у три категорії:

- У програмах ULE-НФНН та Євангелістської лютеранської діяконії біженці мешкають у приватних квартирах. Домогосподарства біженців підписують договори безпосередньо з орендодавцями, сплачують їм оренду, а організації надають фінансову допомогу для цього.

- У програмах Міграційної допомоги та Угорського Червоного Хреста організація орендує більші житлові об'єкти на ринку приватної оренди (робітничі гостели, гуртожитки, гостели тощо). Організація сплачує оренду орендодавцям і надає безкоштовне житло сім'ям біженців.
- У випадку програми Духівництв Доркас біженці також можуть мешкати в житлі безкоштовно, але житлом володіє сама організація.

На початковому етапі до програм потрапляли передусім за направленням від більших організацій або через короткострокові кризові притулки. З часом більш помітним стало залучення через знайомих. Крім того, більш довгострокові житлові програми частіше залучають людей, які вже якийсь час перебувають в Угорщині. Однією з важливих причин цього є те, що в перші місяці для біженців були доступні багато варіантів тимчасового житла, але доступ до них припинився, тож сім'ям доводилося шукати інші житлові рішення. Однак у світлі геополітичної ситуації зрозуміло, що нагально необхідними є довгострокові житлові рішення, а не початкові рішення для кризового втручання.

Для всіх цих схем критерії доступу залишаються досить широкими, і клієнтів приймають у порядку прибуття. Програми ULE-НФНН та Євангелістської лютеранської дияконії були доступні для біженців у відносно стабільнішому фінансовому становищі, адже за цими програмами сім'ї повинні були платити оренду орендодавцям і не отримували постійної допомоги, як у комунальному житлі. Зосередження на цій відносно стабільнішій групі було свідомим рішенням з боку Асоціації «З вулиці до помешкань»: вони виявили, що стабільний дохід є ключовим для досягнення довгострокової житлової безпеки. Ідея цієї громадської організації полягала в тому, що протягом періоду отримання орендної субсидії домогосподарства зможуть облаштувати своє життя в Угорщині настільки, що зможуть утримувати житло самостійно без фінансової підтримки.

Головні дилеми надання житла біженцям

З аналізу цих програм постали кілька загальних дилем, пов'язаних із житловими програмами для біженців, які зараз прибувають до Угорщини, а також для біженців загалом.

По-перше, питання перехідного характеру житлових програм у порівнянні з поселенням та інтеграцією біженців. Аспект інтеграції через житло є сильнішим в угорських організаціях, чийм основним профілем є житло (наприклад, і в ULE, і в НФНН) або соціальне включення (наприклад, в Доркас). Серед організацій, які зосереджуються передусім на підтримці біженців, більш типовим є кризове втручання.

По-друге, постає питання, наскільки житлові програми «для біженців» можуть надавати рішення для людей, які жили в бідності та неадекватних житлових умовах на постійному місці проживання до того, як були змушені рятуватися в Угорщині. Новою рисою нинішньої хвилі біженців з України в порівнянні з хвилею міграції у 2015 році є висока частка сімей, які перебували в маргіналізованому соціальному становищі на батьківщині. Наявні вразливості цих сімей лише посилилися через переїзд до іншої країни — Угорщини. Це особливо стосується угорськомовних сімей ромів з Закарпаття, які потребують комплексної підтримки не лише

через свій статус біженців, а й через свої складні соціальні проблеми та дискримінацію, з якою вони стикаються. Як показують наші інтерв'ю, сама лише житлова програма не може вирішити соціальні проблеми дуже бідної сім'ї біженців. Необхідні комплексні соціальні послуги, які легше надавати в інституційному житлі, ніж у незалежних помешканнях, таких як приватні орендовані квартири.

Пробіли в житловому забезпеченні біженців

- Брак можливостей переходу до більш постійного житла

Існує дуже мало каналів допомоги людям для переходу з однієї форми підтримуваного житла до іншої, особливо з інституційного до приватного житла. Як для малозабезпечених угорців, так і для біженців це проявляється у складності виходу з інституцій тимчасового притулку. Тимчасовий притулок для багатьох сімей стає довгостроковим житловим рішенням через брак доступних альтернативних житлових рішень.

- Брак довгострокового доступного житла

Внаслідок цього ще одним важливим пробілом є брак довгострокового доступного житла. Більшість установ та організацій, які надають підтримку, не мають ідей, як надавати житлову допомогу сім'ям біженців у постійному складному економічному становищі (наприклад, матерям-одиначкам з дітьми) після завершення поточних тимчасових програм.

- Незалежне житло в поєднанні з гнучкими механізмами підтримки є рідкістю

Програми, які забезпечують соціальну роботу у поєднанні з незалежним житлом, займають важливу нішу. Ці програми допомагають утримувати незалежне житло людям, які в іншому випадку могли б не мати до нього доступу. Але ці програми охоплюють лише невелику кількість сімей біженців.

Оцінка спільної житлової програми Асоціації

«3 вулиці до помешкання» та Habitat for Humanity

Hungary

Асоціація «3 вулиці до помешкань» (ULE) почала шукати партнерів для організації житлової програми для біженців з України через кілька днів після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року. Початкову програму було організовано у березні 2022 року в партнерстві з Habitat for Humanity Hungary (HFHH), а також з певною допомогою від угорської групи житлових активістів «Місто для всіх» на початку. Мета полягала у наданні середньострокового та довгострокового житла біженцям з України, бо наявні рішення були переважно короткостроковими. У перші місяці було запущено Солідарну житлову програму, у рамках якої власники приватного житла пропонували свої квартири біженцям з України безкоштовно чи за нижчими від ринкових

цінами на період від 2 тижнів до 6 місяців. У середньому уклалися двомісячні договори. Ці дві організації надавали логістичну підтримку (HFHH) та соціальну роботу (ULE) для клієнтів. Солідарна житлова програма активно працювала приблизно з березня до червня 2022 року. У ній узяли участь близько 40 домогосподарств біженців, а власники житла надали понад 40 квартир для використання у рамках програми. До початку літа 2022 року Солідарну житлову програму стало неможливо продовжувати, бо більшість власників житла більше не могли надавати квартири за знижкою або безкоштовно. Водночас публічна комунікація про цю програму в Угорщині ставала дедалі складнішою через громадські настрої проти біженців, які поширювали проурядові ЗМІ. До цього часу було організовано схему фінансування житлових програм від УВКБ ООН, і ці дві організації подалися на таке фінансування, щоб продовжувати програму в іншій формі.

Характеристики домогосподарств у житловій програмі

У середньому домогосподарства-респонденти мають 1,0 кімнату на домогосподарство — значно меншу житлову площу, ніж середнє домогосподарство в Угорщині, для якого ця цифра у 2021 році становила 1,6 кімнати. Перенаселення серед домогосподарств, які орендують приватні квартири, також є важливою проблемою і за даними інших опитувань в Угорщині, зокрема серед сімей біженців-рома з Закарпаття, які живуть у Будапешті. Довгострокові житлові програми для біженців повинні звертати особливу увагу на зниження перенаселення житла. Перенаселення, ймовірно, пов'язане передусім з вартістю житла: більшість домогосподарств не можуть собі дозволити вартість більшого помешкання.

Щомісячний еквівалізований доступний дохід на одну особу серед респондентів становить 174 тисячі форинтів (462 євро). Анкета опитування також містила питання про доступність витрат на житло. Для чверті домогосподарств-респондентів витрати на житло (оренду та утримання разом) перевищують 40% доходів домогосподарства. У цієї групи є проблеми з доступністю житла.

Суб'єктивне сприйняття витрат на житло серед респондентів не обов'язково збігається з порогом недоступності житла у 40% від доходу. 62% респондентів повідомили, що витрати на житло іноді є тягарем або є великим тягарем для них попри те, що їхнє домогосподарство витрачає менше 40% доходу на житло. Іншими словами, ці домогосподарства живуть за межею бідності, бо їхні доходи настільки низькі, що хоча вони й витрачають менше 40% на житло, їм складно прожити на суму, яка залишається після оплати оренди та комунальних послуг.

Оцінка залучення до житлової програми

На початку березня 2023 року програма включала 103 квартири, 95% з яких розташовані в Будапешті чи агломерації Будапешта. Домогосподарства респондентів були залучені до програми ULE-HFHH з квітня 2022 до січня 2023 року. Сім'ї, які живуть поза Будапештом, були залучені з серпня до грудня 2022 року і в основному знайшли житло не через ULE, крім однієї сім'ї, яка переїхала з Будапешта до сільської місцевості.

84% респондентів (зокрема 70% тих, хто мав проблеми з доступністю навіть із орендною субсидією) також повністю погодилися з твердженням, що їхні проблеми з житлом були вирішені з залученням до Програми субсидій на оренду житла. Це суперечливе сприйняття можна пояснити тим, що ці сім'ї жили в поганих житлових умовах у їхньому постійному місці проживання в Україні, або тим, що їхнє попереднє інституційне житло у якості біженців було більш перенаселеним, ніж нинішнє приватне орендне житло.

Згідно з інтерв'ю з працівниками ULE, для оцінки кандидатів на включення до Програми субсидій на оренду житла не було строгої системи відбору. Не приймали лише тих, кого визначали як нездатних оплачувати приватне орендне житло, тобто домогосподарства без членів працездатного віку. Домогосподарства могли взяти участь у порядку звернення аж до досягнення межі фінансування програми. Доступне фінансування було вичерпане в кінці березня 2023 року. Після цього домогосподарства зможуть долучатися до Програми субсидій на оренду житла тільки у разі, якщо якісь домогосподарства вийдуть із програми.

Оцінка впровадження програми

Клієнтів, які беруть участь у програмі ULE-НФНН, можна поділити на дві великі групи. Для більшості домогосподарств, які беруть участь у Програмі субсидій на оренду житла, ULE призначила контактну особу, до якої домогосподарства могли звертатися зі своїми проблемами за потреби. Для більш вразливих домогосподарств у Солідарній житловій програмі, кількість яких на піку становила близько 40 домогосподарств, але зменшувалася під час виведення програми з використання, ULE також забезпечувала активну соціальну роботу. Ці домогосподарства не могли самі вирішувати, чи отримувати допомогу. З 37 домогосподарств, які заповнили анкету опитування, 5 (три з яких були угорськомовними сім'ями) постійно підтримували контакти з соцробітником. За даними інтерв'ю з працівниками ULE, у найближчому майбутньому соціальну роботу буде реструктуровано з метою надання менш глибокої та менш інтенсивної підтримки більшій кількості домогосподарств.

На основі результатів опитування ми дійшли висновку, що для переважної більшості біженців з України призначення контактної особи може не лише надати конкретну допомогу, а й суттєво покращити суб'єктивний досвід біженства. Тож у випадку менш вразливих домогосподарств доречним рішенням видається призначення контактної особи та чітка комунікація про те, яку допомогу клієнти можуть отримати від цієї особи.

Основним елементом спільної житлової програми ULE та НФНН є субсидія на оренду. Субсидія на оренду, яку надають домогосподарствам, може становити максимум 50% щомісячних витрат на оренду, але через високі ціни на оренду зазвичай покриває лише близько 25-30%. Сума субсидії на оренду становила 60 тисяч форинтів (160 євро) бруто на місяць на домогосподарство, з незначними відхиленнями у бік збільшення чи зменшення залежно від фінансового та житлового становища сім'ї. Сума субсидії на оренду відома домогосподарствам, але ULE переказує її безпосередньо орендодавцям. Тому ця субсидія не є

складовою щомісячного доступного доходу сімей біженців, їхніх щомісячних витрат на житло та побутових витрат.

Дані опитування показують, що ні субсидія на оренду, ні підтримка грошима не є належним чином націленими. Грошові субсидії можна вважати належно націленими, якщо вони з найбільшою ймовірністю досягають домогосподарств, які живуть у житловій бідності, і якщо сума субсидії є пропорційною до труднощів домогосподарства з покриттям витрат на житло.

У випадку 24 з 37 домогосподарств-респондентів субсидії на оренду виявилися погано націленими, якщо вважати бажаним результатом доступність житла. Для 17 домогосподарств з-поміж усіх респондентів житло вже було доступним і без субсидії на оренду, але 14 із них усе одно отримали цю фінансову допомогу. Два домогосподарства з проблемами з доступністю житла не отримали субсидію на оренду взагалі. З тих 18 домогосподарств, які спершу мали проблеми з доступністю і отримали субсидію на оренду, 10 відповіли, що в поєднанні з фінансовою допомогою житло тепер є для них доступним. Однак 8 із таких домогосподарств усе одно мали проблеми з доступністю попри отримання субсидії на оренду. Тому ми пропонуємо розглянути можливість переформатування розподілу субсидій на оренду з метою забезпечення ефективного використання ресурсів.

У рамках опитування домогосподарства також відповідали на питання про інші типи допомоги, які їм потрібні для життя в Угорщині. Значні частки респондентів згадали такі пункти як гроші та ваучери (83%), продукти харчування (62%), гігієнічні товари (55%), ліки (45%), побутові прилади (41%), кухонне приладдя (34%) та меблі (34%).

Рекомендації

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад рік, тому багато сімей біженців також мешкають в Угорщині понад рік. Тому з часом стає необхідним перехід до довгострокових житлових рішень та реалізація складних житлових програм. Організації, які надають підтримку, спостерігають підвищення потреб біженців у сфері житла. Фінансування поки що залишається доступним, але по мірі продовження війни доступне фінансування з міжнародних джерел може зменшуватися. Однак угорська держава та муніципалітети не надають довгострокових житлових рішень для великої кількості людей (ні для біженців, ні для громадян Угорщини) і, наскільки нам відомо, не планують впроваджувати таких програм.

Частка інституційних притулків у житловому забезпеченні людей, які врятувалися з України, безперечно повинна бути зменшена, адже це лише тимчасові житлові рішення в системі соціального захисту та інших установах. Переїзд з тимчасових інституцій особливо складний для певних груп біженців: бідніших сімей, тих, хто не розмовляє угорською, а також для домогосподарств без годувальника. Наприклад, лише меншість ромських сімей із Закарпаття можуть дозволити собі орендувати приватну квартиру навіть із субсидією на оренду. Переїзд із інституційних форм житла для них складний також через дискримінацію ромських сімей на ринку приватної оренди. Крім того, багато бідних сімей та сімей рома потребують складної соціальної підтримки, яку легше надавати в інституційних формах житла. Закордонний досвід свідчить, що

сім'ї біженців можуть ставати вразливішими після переїзду з інституційного житла, бо вони втрачають тісні соціальні мережі, які вони мали в такому житлі і які надавали їм інформацію та ресурси. Може знадобитися соціальна робота та соціальні послуги для заміни «сітки безпеки» для тих, хто переїжджає до незалежного житла. З цієї точки зору програма ULE-HFHH є важливим позитивним прикладом серед житлових програм для біженців з України, адже приблизно половина її клієнтів є біженцями з нижчим соціальним статусом, які таким чином можуть утримувати приватне орендне житло завдяки фінансовій та соціальній підтримці в рамках програми.

Організації, які ведуть короткострокові та середньострокові житлові програми, намагаються направляти своїх клієнтів до довгострокових житлових рішень. Оскільки вони не отримують державного фінансування на довгострокові житлові програми, більшість із них залежать у цьому від фінансування міжнародних та приватних донорів. Одним із найважливіших фінансових ресурсів для цього є система житлової допомоги від УВКБ ООН, яка надає допомогу біженцям через громадські та благодійні організації. У 2023 році УВКБ ООН зменшить фінансування цих житлових програм, що призведе до перерозподілу ресурсів у кількох програмах громадських організацій в Угорщині.

Договори, в яких громадські організації є посередниками між власниками житла та орендарями-біженцями, також поширені. У деяких випадках надання житла супроводжується програмою соціальної інтеграції, інші ж програми дотримуються моделі орендного агентства, за якої ГО підписує договір з власником житла. Такі програми можна підтримувати довгостроково, тільки якщо ГО, які їх реалізують, матимуть доступ до стабільного державного фінансування. Крім того, сильніша координація між різними організаціями та більш конкретна націленість на різні групи біженців у різних спеціалізованих програмах була би бажаним рішенням.

Дослідження, проведене Дослідницьким інститутом метрополії (Metropolitan Research Institute), розрізняє моделі довгострокових рішень з фокусом на орендодавцях, на орендарях і на посередниках. У першому випадку фінансові субсидії надаються орендодавцям, що призводить до збільшення житлового фонду, доступного для сімей біженців. У другому випадку житлові субсидії чи субсидії на оренду надаються домогосподарствам біженців. У третьому випадку та чи інша організація-посередниця розташована між орендодавцем та орендарем-біженцем. Субсидія на оренду як складова програми ULE-HFHH належить до першої групи, тоді як інші види підтримки та послуг частково також відносять її до третьої групи. Організації-посередниці можуть підвищувати житлову безпеку для сімей біженців, надавати соціальні послуги, а також діяти у якості житлових забудовників. Участь організацій-посередниць у програмі також є важливим фактором безпеки для власників житла, навіть якщо організація юридично не є посередницею між орендарем та орендодавцем за договором.

Після березня 2023 року спільну програму ULE-HFHH продовжуватиме лише ULE. HFHH надалі, як і раніше, підтримуватиме низку організацій, які надають житло біженцям з України, а також, можливо, запровадить власну програму.

У подальшому розвитку програми ULE-HFHH рекомендації, які випливають з цієї оцінки, є такими. Ми пропонуємо реформу Програми субсидій на оренду на із застосуванням адресного підходу. Суми отриманих

субсидій можуть бути більш диференційованими, ніж зараз. Ця потреба в диференціації пояснюється відмінностями у рівнях доходів домогосподарств, які були виявлені у ході опитування. При визначенні права доступу та сум субсидії на оренду слід враховувати доступність житла. Для такої системи необхідно постійно оновлювати профілі клієнтів. Мають бути наявними щонайменше такі оновлені дані про домогосподарства: сукупний чистий щомісячний дохід домогосподарства (в тому числі перекази), щомісячні витрати на житло, склад домогосподарства. Опитані орендодавці готові прийняти доходи від оренди, на 30-40% нижчі за середньоринкові, навіть на більш тривалі періоди. У плануванні довгострокової трансформації поточної програми видається важливим опитати всіх орендодавців, які наразі беруть участь у Програмі субсидій на оренду, з метою кращого розуміння рівнів оренди, які вони передбачають для довгострокових договорів. Комунікацію з власниками житла слід покращити та посилити, адже їхня відданість програмі є однією з основних умов її успіху. Послуги, які надає ULE, слід чітко і заздалегідь комунікувати як власникам житла, так і домогосподарствам біженців.